

УДК 621.314.626

DOI 10.5281/zenodo.14724702

Научная статья

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ГАРМОНИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ НА СИСТЕМУ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF HARMONIC COMPONENTS ON THE TRACTION POWER SUPPLY SYSTEM OF THE MOSCOW METRO

ЗОЛОТОВ КИРИЛЛ АНТОНОВИЧ,
«Российский университет транспорта» (РУТ (МИИТ)).

ZOLOTOV KIRILL ANTONOVICH,
«Russian University of Transport» (RUT (MIIT)).

В статье проводится анализ влияния гармонических составляющих на систему электроснабжения московского метрополитена. Для проведения анализа создана имитационная модель системы тягового электроснабжения для подвижного состава в среде MATLAB/Simulink. Представлена схема замещения участка тяговой сети метрополитена в MatLab/Simulink. Результаты моделирования обработаны с помощью программы, созданной в среде Delphi. Данные, полученные в процессе моделирования, сравнены с нормами для оценки степени влияния гармонических составляющих на устройства СЦБ и АЛС-АРС.

The article analyzes the influence of harmonic components on the power supply system of the Moscow metro. To carry out the analysis, a simulation model of the traction power supply system for rolling stock was created in the MATLAB/Simulink environment. A scheme for replacing a section of the subway traction network in MatLab/Simulink is presented. The simulation results were processed using a program created in the Delphi environment. The data obtained during the modeling process are compared with the norms to assess the degree of influence of harmonic components on the SCB and ALS-APC devices.

Ключевые слова: *Московский метрополитен, система тягового электроснабжения, гармонические помехи тягового тока, имитационная модель, сравнительный анализ, качество электроэнергии, преобразование электроэнергии, MATLAB/Simulink.*

Key words: *Moscow metro, traction power supply system, harmonic interference of traction current, simulation model, comparative analysis, electricity quality, electricity conversion, MATLAB/Simulink.*

Основной причиной появления гармонических составляющих в тяговом токе системы электроснабжения метрополитена является работа тяговых подстанций (ТП) и электроподвижного состава (ЭПС). Искажения гармонических составляющих, вызванные преимущественно работой электроподвижного состава, мешают устройствам обеспечения безопасности движения поездов – СЦБ и АЛС-АРС. В этих условиях особо актуальной становится задача, включающая в себя, с одной стороны, обеспечение электромагнитной совместимости устройств СЦБ и АЛС-АРС с системой тягового электроснабжения (СТЭ), а с другой – оценку гармонических помех тягового тока.

В статье анализируется модель системы тягового электроснабжения (СТЭ) Московского метрополитена, где используется электроподвижной состав (ЭПС) с тяговым приводом на основе асинхронных двигателей. На рис. 1 эта система схематически изображена с помощью двух источников питания трехфазного переменного тока (ИП-1 и ИП-2), двух тяговых подстанций постоянного тока (ТП-А и ТП-В), подводящих линий, тяговой сети и самого ЭПС.

Рис. 1. Принципиальная схема электроснабжения метрополитена

Приведённая схема включает основные источники помех в системе тягового электроснабжения метрополитена: ЭПС как движущийся источник помех и выпрямительные устройства тяговых подстанций как стационарные источники. Использование на тяговых подстанциях 6-пульсовых трёхфазных мостовых выпрямителей приводит к появлению в спектральном составе выпрямленного напряжения как канонических гармоник (кратных 300 Гц), так и неканонических гармоник (кратных 50 Гц). При наличии тягового привода с асинхронными двигателями в спектре тока ЭПС появляются низкочастотная и высокочастотная составляющие, а также гармоники комбинационных частот [1; 11-13]. Такие гармонические составляющие тягового тока могут в большей степени влиять на работу устройств СЦБ и АЛС-АРС. С учетом спектрального состава напряжения тяговой сети частотный спектр тока помехи можно определить по формуле [1]:

$$f_{kc} = |pmf_{шим} + 6plf_1 + j300| \tag{1}$$

где: f_1 – частота тока статора асинхронного тягового двигателя, Гц; p – число синхронизируемых преобразователей; $f_{шим}$ – частота широтно-импульсной модуляции (ШИМ), Гц; m , $l = -\infty \dots -2, -1, 0, 1, 2, \dots +\infty$.

Однако действующие амплитуды гармонических помех зависят от большого числа параметров, а именно: типа входного фильтра, инвертора напряжения и тяговых двигателей ЭПС, тяговой сети (продолжительность ее между ЭПС и ТП), типа выпрямительных агрегатов ТП, особенностей конструкций тоннеля и прочее [2-3].

Для более точной оценки высокочастотного спектра тягового тока была разработана компьютерная модель СТЭ с ЭПС, составленная в среде MATLAB/Simulink [14-16]. В общем виде модель представлена на рис. 2. Модель СТЭ метрополитена соответствует принципиальной схеме (рис. 1) и включает в себя два источника питания внешней сети (PS-1 и PS-2), две ТП (ТП) (Sub-A и Sub-B), подводящие питающие линии (RL-r1, RL-r2) и линии обратного тока (RL-f1, RL-f2), участки контактной сети (Net-1 и Net-2) и ЭПС, состоящий из 4 вагонов (Car1-Car4), а также систему мониторинга и измерения показателей работы ЭПС.

Рис. 2. Общая схема модели СТЭ с ЭПС в среде MatLab/Simulink

Модуль первичной питающей сети включает источник питания переменного тока с номинальным напряжением $U_n = 10,5 \cdot 10^3$ В, а также эквивалентные активное сопротивление и индуктивность внешней сети.

На тяговых подстанциях А и В с 6-пульсовыми трехфазными мостовыми выпрямителями осуществляется преобразование трехфазного переменного тока напряжением 10,5 кВ, получаемого от первичной энергосистемы города, в постоянный ток номинальным напряжением на шинах тяговой подстанции 825 В [2]. ТП Sub-A состоит из трех, а Sub-B из четырех преобразовательных агрегатов с трансформаторами ТСЗП-1600/10 мощностью 1515 кВА. Для расчета параметров трансформатора использовались формулы, приведенные в [2; 5]. Модель выпрямителей оснащена блоком трехфазных мостовых выпрямителей «Universal

Bride» [10; 17; 18] на элементах «diode» типа Д163-2500 с сопротивлением в открытом состоянии $R_{on} = 0,097 \cdot 10^{-3}$ Ом и пороговым напряжением $V_f = 0,85$ В.

Питание ЭПС осуществляется через питающие кабельные линии и контактную сеть от двух ТП с принятым средним расстоянием между ними в 3 км.

Тяговая сеть системы электроснабжения метрополитена, которая состоит из контактной и рельсовой цепей, является линией с распределенными параметрами. В полосе исследуемых частот от гармонических составляющих тягового тока, не превышающих 10 кГц, тяговую сеть в расчетах можно заменять сосредоточенной RL-нагрузкой [3; 4; 9]. Модель тяговой сети включает в себя активное сопротивление R_{net} и индуктивность L_{net} (рис. 3).

Рис. 3. Схема замещения участка тяговой сети метрополитена в MatLab/Simulink

Результаты моделирования были обработаны с помощью программы, созданной в среде Delphi, и затем сравнивались с регламентируемыми допустимыми значениями в диапазоне исследуемых частот. Согласно типовой методике ТМ318370-07071-21ЖД06-2002 для оценки электромагнитной совместимости, принятой в Московском метрополитене, строго нормируются величины допустимых действующих значений гармонических составляющих тока состава на каждой из частот, применяемых в устройствах СЦБ и АЛС-АРС.

При анализе ток каждой гармоники из исследуемого диапазона частот оценивается на максимальное значение действующей величины в скользящем временном окне 0,2 секунды. Полученные максимумы для каждой скорости движения ЭПС были сопоставлены с нормируемыми значениями согласно методике и выражены в процентном соотношении.

Необходимо подчеркнуть, что результаты моделирования сопоставлялись с данными экспериментальных измерений [8]. Экспериментальная часть исследований по определению электромагнитного воздействия работы электрооборудования ЭПС метрополитена на устройства СЦБ и АЛС-АРС была проведена совместно специалистами МИИТ и ВНИИЖТ в 2009 году на перегоне «Динамо»-«Белорусская» Замоскворецкой линии с использованием вагонов моделей 81-740.1/81-741.1 [8].

В ходе экспериментальных испытаний измерялись тяговые токи четырех вагонов ЭПС в режиме разгона при скорости от 47,86 до 52 км/ч на интервале 2,2 секунды. На основе данных, полученных в ходе опытных поездок, был проведен спектральный анализ составляющих общего тока ЭПС в полосе исследуемых частот с помощью преобразования Фурье в среде Matlab/Simulink. Определение величин действующего значения гармонических составляющих тока ЭПС в полосе частот, используемых в устройствах СЦБ и АЛС-АРС, выполнялось с применением той же программы в среде Delphi.

Анализ экспериментальных исследований и результатов моделирования показал: максимальное действующее значение гармонических возмущений в периоде 0,2 секунды как в эксперименте, так и при моделировании было зафиксировано на частоте 50 Гц; на частоте 50 Гц наблюдались единичные превышения тока над нормируемым уровнем; на этой частоте

при скорости 50 км/ч максимальное превышение составило 98%; при экспериментальных замерах в схожих условиях единичное превышение составило 90%; величины действующего значения гармонических составляющих тока ЭПС в полосе частот, отличных от 50 Гц и используемых в устройствах СЦБ и АЛС-АРС, при всех скоростях движения не превышают допустимых значений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Быков Е.И., Панин Б.В., Пупынин В.Н. Тяговые сети метрополитенов. М.: Транспорт, 1987. 256 с.
2. Электроснабжение метрополитенов. Устройство, эксплуатация и проектирование / А.М. Колузаев [и др.]; под ред. Е.И. Быкова. М.: Транспорт, 1977. 431 с.
3. Гречишников В.А., Подаруев А.И., Шевлюгин М.В. Преобразовательный агрегат ёмкостного накопителя энергии для системы тягового электроснабжения метрополитена // Электротехника. 2011. № 5. С. 17-22.
4. Герман-Галькин С.Г. Компьютерное моделирование полупроводниковых систем в MATLAB 6.0. СПб.: Корона-принт, 2001. 320 с.
5. Оценка гармонических составляющих тягового тока в Московском метрополитене на основе экспериментальных замеров / Л.А. Баранов [и др.] // Наука и техника транспорта. 2016. № 2. С. 8-13.
1. 5. Анализ показателей работы силового оборудования системы тягового электроснабжения ОАО «РЖД» на основе мониторинга тяговых подстанций в режиме реального времени / М.П. Бадер [и др.] // Электроника и электрооборудование транспорта. 2011. № 5-6. С. 5-8.
6. Универсальный измеритель для тяговых подстанций и электроподвижного состава метрополитенов. Патент на полезную модель №43977 / В.В. Андреев, В.А. Гречишников, В.Н. Пупынин, М.В. Шевлюгин [и др.]; заявитель и патентообладатель ОАО «Метрогипротранс». опубли. 10.02.05.
7. Оценка гармонических составляющих тягового тока в системе электроснабжения метрополитена при работе 12-пульсовых выпрямительных агрегатов / М.П. Бадер [и др.] // Электроника и электрооборудование транспорта. 2016. № 1. С. 17-21.
8. Оценка эффективности использования стационарных емкостных накопителей энергии в метрополитене на основе экспериментальных замеров показателей работы системы тягового электроснабжения / Л.А. Баранов [и др.] // Электротехника, 2010. № 1. С. 62-65.
9. Гречишников В.А., Подаруев А.И., Шевлюгин М.В. Преобразовательный агрегат емкостного накопителя энергии для системы тягового электроснабжения метрополитена // Электротехника, 2011. № 5. С. 17-22.
10. Zajac W. Harmonic distortion caused by suburban and underground rolling stock with D.C motors / W. Zajac, A. Szrlag // Power Electronics Congress, 1996. Technical Proceeding. CIEP'96, V IEEE International. 1996. pp. 200-206.
11. Snider L. Harmonic simulation of MTR Traction System by EMTP / L.Snyder, E. Lo, T. Lai // Proceeding of the IEEE PED'99. 1999. Vol. 1. pp. 206-211.
12. Hsiao Y.T. Measurement and characterization of harmonics on Taipei MRT DC System / Y.T. Hsiao, K.C. Lin // IEEE Transaction Industry Application. 2004. Vol. 40. Vol. 6. pp. 1700-1704.
13. Bialon A. Disturbing influence of electric traction vehicles on signaling and control circuits on Silesian Regional Railway / A. Bialon, A. Szlag, W. Zajac // EMC and EME-95. 26-30 June, 1995, St.Peterburg, Russia. URL: <https://scholar.google.ru/citations?user=XoGt8EQAAAAJ&hl=ru>.
14. Chang C.S. Modeling and simulation of DC Transit system with VSI-fed Induction Motor Driven Train Using PSB/MATLAB / CS. Chang., A. Khambadkone., Zhao Xu // IEEE PEDS2001 Indonesia. 2001. pp. 881-885.
15. Du F. Modeling and Simulation of Metro DC Traction System with Different Motor Driven Trains / F. Du. [et al.] // IEEE2010 Asia-Pacific. 2010. pp. 1-4.
16. Hydro Québec. SimPowerSystems User's Guide. For Use with Simulink // Ver. 3. 2003. URL: https://www.academia.edu/29990350/Users_Guide_For_Use_with_Simulink.

17. Mathew R. Locomotive «Total System» Simulation Using Simulink / R. Mathew, F. Flinders, W. Oghanna // Electrical Raiways in United Europe, 27-30 March 1995, Conference Publication No. 404, IEEE. 1995.

18. Brow J.C. Six-pulse three-phase rectifier bridge models for calculating close-up and remote short circuit transients on DC supplied railway / J.C. Brown, J.Allem, Prof. B. Mellitt // IEEE Proceeding-B. 1991. Vol. 138. No. 6. URL: <https://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/ip-b.1991.0037>.

© *Золотов К.А., 2025.*